

TRIZ TEXNOLOGIYASI ORQALI MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA TA'LIM BERISH

To'xtaxo'jayeva Muazzamxon Shavkatjon qizi

Namangan viloyati, Namangan shahri 17-DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281843>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga TRIZ texnologiyasi asosida ta'lim berish metodikasi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, ta'lim, texnologiya, TRIZ texnologiyasi, maktabgacha yoshdagi bolalar.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion usullar yordamida mas'uliyatni shakllantirish maqsadida bugungi kunda maktab ta'limida keng qo'llanilayotgan TRIZ texnologiyasini qo'llash kutilgan samarani berdi

Ushbu texnologiya nazariyasini dastlab Genrix Altshuller texnik va muhandislik muammolarini hal etish uchun ishlab chiqqan. Ammo vaqt o'tib, uning asosiy tamoyillari ta'lim tizimida qo'llanilib, samarali natijalarga erishilgani bois ommalashib bormoqda. TRIZ texnologiyasi - bu muammo yoki vaziyatning eng yaxshi yechimini topishda bolaga amaliy yordam bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida mas'uliyat hissini tarbiyalashda TRIZdan umumiy foydalanishning qisqacha tavsifi quyidagicha ifodalanishi mumkin:

1. Muammoni malakali shakllantirish, muammoni aniqlash (jumboqlarni yechish, tayanch iboralarni tushunish, bolalarning vazifalarini aniqlash).
2. Qarama-qarshiliklarni aniqlash (yaxshi-yomon, to'g'ri-xato).
3. Resurslar ta'rifi (bolalar obyektning nima qilishini, qanday amallarni bajarishini aniqlaydilar).
4. Kutilgan optimal natijalar (umidlar haqiqiy sharoitlarga asoslanadi).
5. Turli yechimlarni simulyatsiya qilish, qarama-qarshiliklarni hal qilish (mashqlar, rolli o'yinlar, jumboqlar va boshqalar).
6. Kutilmagan, kreativ va jasur yechimlar.
7. Yechimni tahlil qilish (tarbiyalanuvchining reflektiv faoliyati), uni takomillashtirish mumkinmi ?

Bolalar aqli stereotiplardan va naqshlardan holi bo'lib, u haqiqatan ham faol va o'rganilayotgan bilimlarga ochiqdir. Dunyoning nostandart in'ikoslari bolalarga jo'shqinlik va poklik, hayratlanarli ixtiro, ajablanish qobiliyati va jiddiy kattalar ba'zan ko'ra olmaydigan narsalarni ko'rish imkonini beradi. Maktabgacha ta'limdagi zamonaviy tendensiyalardan biri - bolalarning yaratuvchilik salohiyatini ochishga qaratilgan innovatsion pedagogik texnologiyalarni unumli qo'llagan holda bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlashdir, TRIZ texnologiyasi innovatsion o'qitish metodlarining samarali (ixtirochilik muammolarini hal qilish nazariyasi) shartidir. Bu maktabgacha yoshdagi bolalarni mas'uliyat ruhida tarbiyalashda, mustaqil fikrlash va fikrini erkin bayon etishda, muammoli vaziyatlarni mustaqil hal etishga o'rgatishda juda muhimdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning mas'uliyat hissini shakllantirishda TRIZ texnologiyasini qo'llashdan strategik maqsad bolaning turli muammoli vaziyatlarni hal etishda ixtirochilik qobiliyatlarini har tomonlama rivojlantirishdir. Ushbu texnologiyani qo'llash tarbiyalanuvchilarda:

- dunyoning to‘liq tasvirini yaratish;
- muammolar yechimini topishda qidiruv faoliyatiga qiziqish ortishi
- muammoning g‘ayritabiiy yechimlarini ishlab chiqish istagi;
- so‘z, xotira, ijodiy xayolotni rivojlantirish

kabi mas‘uliyat xulq-atvorini rivojlantirish imkoniyati paydo bo‘ladi

TRIZ va odatda qabul qilingan an‘anaviy ta‘lim usullari o‘rtasidagi asosiy farq, kattalar tomonidan tavsiya etilgan algoritmnining avtomatik va o‘ylamay takrorlanmasligini emas, balki savollarga javob topishning o‘ziga xosligini qidirib topishdir.

TRIZ texnologiyasi tarbiyalanuvchilarda analitik va tizimli fikrlashni rivojlantirish uchun samarali vosita bo‘lishi mumkin, uning elementlaridan foydalanishning afzalliklari:

- ta‘limiy o‘yin faoliyati davomida qo‘llaniladigan universal vosita;
- har bir bolaning o‘ziga xosligini ochib berishga imkon beradi;
- original g‘oyalarni o‘zaro almashishni rag‘batlantiradi;
- maqsadga erishishdagi muvaffaqiyat ta‘mini his etishga yordam beradi;
- ijodiy faol mustaqil fikrlashni rag‘batlantiradi;
- bolalar tasavvuri o‘yin faoliyati, amaliy va badiiy faoliyatda rivojlanadi;
- noan‘anaviy yechim taklif qiladigan, qiyin vaziyatdan chiqish yo‘lini topadigan,

boshqalarga muammoni boshqa tarafini ko‘rishga yordam beradigan shaxsni shakllantirishga yordam beradi.

Mas‘uliyat haqidagi g‘oyalarni shakllantirish bo‘yicha mashg‘ulotlarni o‘tkazishdagi asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

- jamiyatdagi mavjud normalarning mazmuni va ijtimoiy ahamiyati haqidagi g‘oyalarni shakllantirish;
- shaxsiy munosabatlarni rivojlantirish;
- odamlarning hatti-harakatlari va o‘z xatti-harakatlarini tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish, mas‘uliyatni va o‘z-o‘ziga baholashni shakllantirish.

Mashg‘ulotlarda bolalarga yaqin va tushunarli bo‘lgan mavzular yoritilishi lozim, masalan "oila", "kasb". Bolalar oila a‘zolarining bir-biriga munosabatini, turli kasb vakillarining bajargan ishiga munosabatini tahlil qilib buni "mas‘uliyat" degan xulosaga keladilar, mas‘uliyatli va mas‘uliyasiz xatti-harakatlarga misollar keltiradilar. Maktabgacha tarbiyalanuvchilarning o‘z harakatlarini tahlil qilishga katta e‘tibor beriladi. Mas‘uliyat haqidagi g‘oyalarni shakllantirish bo‘yicha ayrim mashg‘ulotlarni ishlab chiqishni taklif etamiz.

Ixtiroli vazifani qo‘yish va uning yechimi resurslarini saralash usulini topish, ko‘ngildagidek yechimni tanlanishni ko‘zlaydi. Har bir g‘oya “yaxshi”, “yomon” baholanadi, bu degani bu taklifda nimadir yaxshi, nimadir yomon. Har qaysi yechimdan kam chiqimli optimal yo‘l tanlanadi. Mazkur uslub bolalarda tahlil qilish layoqatini rivojlantirishga undaydi, muammo yechimini topishda ijodiy faollikni rag‘batlantiradi, hayotda hal qilinmaydigan vaziyatlar yo‘qligini tushuntiradi.

“Yaxshi – yomon”, “Uycha” o‘yinlari bolani predmetlardagi muhim sifatlarini topishga o‘rgatadi, predmetlar va holatlarni umumiy xususiyatlariga qarab klassifikatsiya qilishga, predmetlardagi qarama qarshiliklarni ajratishga, boshqalar javoblarini eshitish, ular asosida o‘z savollarini tuzish, fikrlarini aniq bayon etishga yo‘naltiradi.

TRIZ texnologiyasidan foydalangan pedagogda bolalar yangi bilimlarni qiziqish bilan o‘zlashtiradilar, nutq va tafakkurni rivojlantiradilar. Ijodiy tasavvurlarni rivojlantirish

texnologiyalari bolalarga o'yinlar mazmunini rivojlantirishga, fantastik xikoyalar o'ylab topish va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
2. Qodirova F., Toshpo'latova Sh., Karimova N., A'zamova M. "Maktabgacha pedagogikasi" Darslik. Toshkent: Tafakkur nashriyoti, 2019. – 688 b.
3. F.R. Valiyeva Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi didaktik jarayonlarda shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati //Multi disciplinary research studies and education, Kuala Lumpur, Malasiya 2021
4. F.R. Valiyeva The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018
5. Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standarti – T.:2020.
6. Lazarev V. S., Potashnik M. M. Upravleniye razvitiyem shkolы. – M., 1995. – 441 s.
7. Potashnik M.M. Pedagogicheskoye tvorchestvo: problemy razvitiya i opyt. – Kiyev, 1988. – S. 65.